

Aplicación del Algoritmo de Componentes Conexas en Redes Parroquiales Usando GraphX de Apache Spark

José Ulloa Araya

ORCID iD: 0009-0001-2385-6990

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18158502>

Resumen

Este documento busca profundizar en el Algoritmo de identificación de componentes conexas mediante la API GraphX¹ de Apache Spark. Para ello se propone una aplicación contextualizada en torno a la Diócesis de Valparaíso (Chile), a partir de la cual se ha modelado un grafo no dirigido, mediante los datos de los distintos decanatos² y sus parroquias³, en la cual se aplicó la ejecución del algoritmo `connectedComponents()`⁴, con el fin de identificar las componentes conexas del grafo, validando de este modo la correcta construcción del modelo y el funcionamiento del algoritmo. La idea que se presenta en este documento es entender cómo funciona la aplicación del algoritmo de componentes conexas mediante este ejemplo, haciendo uso de la organización eclesial y al mismo tiempo desarrollar una herramienta replicable de carácter didáctico para el análisis estructural de grafos en contextos territoriales.

Palabras clave: *Spark, GraphX, componentes conexas, análisis de grafos, parroquias, decanatos.*

1. Introducción

El análisis de grafos es claramente una de las herramientas importantes dentro de la ciencia de datos, sobre todo en situaciones en que las relaciones entre las entidades no son menos importantes que las entidades en sí. Los grafos permiten capturar la estructura de las distintas interacciones, favoreciendo la detección de patrones, comunidades, flujos de información, etc.

Este artículo se ubica en el marco del estudio de un algoritmo de identificación de componentes conexas[2], algoritmo que además se caracteriza por ser utilizado para determinar subconjuntos de nodos que están conectados entre sí. El objetivo del artículo

es profundizar en la comprensión tanto técnica como de práctica de dicho algoritmo tal como se encuentra implementado en Apache Spark GraphX.

Pero, más allá de la dimensión técnica, la motivación de esta propuesta, considerando el carácter aplicado e innovador del enfoque adoptado, también es personal y pastoral, pues se puede explorar de este modo la aplicabilidad de herramientas de análisis de información en la vida de la Iglesia, especialmente en torno a su organización territorial. Lo que se busca es dejar en claro que la aplicabilidad de este artículo no es solo tener un conjunto de técnicas académicas sino, más aun ser una herramienta replicable de carácter didáctico y de visualización estructural, desde una visión reflexiva y sistematizadora.

Por esta razón el estudio del algoritmo ha sido aplicado en una realidad de la cual se tiene conocimiento (estructura de decanatos y parroquias de la Diócesis de Valparaíso, Chile). Para ello se ha creado un dataset sintético construido manualmente a partir de la estructura organizativa descrita en fuentes públicas [10], dando lugar a un grafo con las relaciones entre las parroquias agrupadas por decanatos, con el objetivo de verificar estructuralmente la agrupación de parroquias por decanatos previamente definida en el modelo, utilizando el algoritmo `connectedComponents()` de GraphX.

2. Fundamentos Teóricos

Un grafo consiste, en un conjunto de vértices (nodos) y un conjunto de aristas (o enlaces) que a su vez conectan de dos en dos los vértices. Este modelo es adecuado para representar redes sociales, rutas de transporte, estructuras organizacionales o, como veremos a continuación en el presente trabajo, redes eclesiales.

La identificación de componentes conexas es un problema clásico en la teoría de grafos, como se dijo ya en la introducción, con ella se identifican

¹ GraphX es una API de Apache Spark que está especializada en el procesamiento de grafos a gran escala de manera distribuida.

² Decanato es una unidad territorial intermedia de la Iglesia católica que agrupa varias parroquias, facilitando su coordinación pastoral dentro de una diócesis.

³ La Parroquia es la comunidad eclesial local que se encuentra bajo la guía de un párroco y posee una delimitación territorial definida.

⁴ Según la documentación de la librería en spark.apache.org, se nos indica que calcula la pertenencia del componente conectado de cada vértice y devuelve un gráfico con el valor del vértice que contiene el identificador de vértice más bajo en el componente conectado que contiene ese vértice.

subconjuntos de vértices enlazados dos a dos por algún camino. En un grafo, un componente conexo es un conjunto máximo de vértices en donde cualquier par de vértices se puede llegar de uno a otro (directamente o a través de otros vértices del mismo subconjunto), por ejemplo en agrupación de grafos por topología[4]. Este algoritmo es adecuado para identificar subconjuntos de conectividad en grafos no dirigidos, a partir de la existencia de caminos entre vértices.

El algoritmo que se propone para este artículo, se ejecuta mediante Apache Spark GraphX, la cual es una API para el procesamiento distribuido de grafos de grandes volúmenes de datos, además permite definir los grafos en forma de pares de RDDs (uno que almacena los vértices y otro que almacena las aristas).[1] El algoritmo con el cual se ejecuta graphX es `connectedComponents()`, el cual implementa una estrategia de propagación de los identificadores mínimos de los vértices iterativamente a través del grafo hasta que se produce un punto fijo[9], lo cual es eficiente en entornos distribuidos y permite escalar las soluciones para grafos con millones de nodos.

Adicionalmente a la documentación oficial de Spark, la utilidad del algoritmo ha sido abordada en distintas páginas web[6][7]. Por ejemplo, en videos de youtube[8] se puede ver como estos grafos pueden ser aplicados por ejemplo para detección de fraude y lavado de dinero (mediante análisis de transacciones financieras), en la industria automotriz (para simular relaciones entre piezas y detectar fallas), marketing (personalizar recomendaciones según relaciones y preferencias), ciberseguridad (detectando anomalías en redes de conexiones) e incluso gobierno de datos (gestionar accesos jerárquicos a datos en empresas). Estos recursos se emplean con fines divulgativos e ilustrativos, mientras que la definición formal y el comportamiento del algoritmo se sustentan principalmente en la documentación oficial y literatura técnica.

Además, cabe mencionar que también hay algoritmos más complejos a partir de los argumentos de la Teoría de Grafos, como el algoritmo de Tarjan para detectar puentes y puntos de articulación[3].

3. Descripción del Dataset

Para aplicar el algoritmo de identificación de componentes conexas se ha decidido generar un dataset propio, inspirado en la estructura eclesial de la Diócesis de Valparaíso (Chile)[10], la cual está organizada territorialmente en decanatos que agrupan las distintas parroquias para facilitar la colaboración pastoral entre un conjunto de parroquias. Esta organización territorial, es claramente una estructura modelable como grafo no dirigido, con vértices que

indican parroquias y aristas que representan relaciones de pertenencia.

El dataset utilizado consta de dos archivos de texto simples:

- `parroquias.txt`: contiene un listado de parroquias identificadas mediante un ID numérico y un nombre, separados por coma que se pueden apreciar mejor en el “Anexo B”. Por ejemplo:

```
1, La Matriz
2, Catedral del Espíritu Santo
...
```

- `conexiones.txt`: contiene pares de identificadores que representan conexiones entre parroquias del mismo decanato. Se trata de aristas no dirigidas, simuladas en base a la relación de las parroquias con cada decanato, a fin de asegurar la conexidad interna que se pueden apreciar mejor en el “Anexo C”. Cada línea tiene la forma:

```
1, 2
1, 3
...
```

Ambos ficheros han sido elaborados manualmente sobre la base de documentos oficiales de la diócesis (en paralelo, la estructura general también se contrastó con fuentes públicas de referencia) y están destinados para poder simular, a una escala controlada, la estructura de relaciones entre las parroquias que se quiere analizar. Es decir se han modelado explícitamente todas las relaciones entre nodos de cada decanato, construyendo un grafo que codifica de forma directa la partición esperada.

En el conjunto total, el grafo resultante tiene 32 vértices (parroquias) y 198 aristas, que conectan las parroquias agrupadas en tres decanatos ficticios para el propósito de este ejercicio.

La selección de un dataset simulado pero con base en datos reales tiene la finalidad de facilitar la comprensión del algoritmo y validar su comportamiento sobre un modelo controlado.

4. Implementación en Spark con GraphX

La implementación del algoritmo de identificación de componentes conexas se ha hecho efectiva utilizando el módulo GraphX de Apache Spark. Esta parte del artículo describe la secuencia de acciones que se llevan a cabo en el script `ComponentesConexasParroquias.scala`, creado específicamente para este trabajo basado en la documentación oficial[1], ejemplos de código disponibles en GitHub[6] y otros de acceso público de GraphX.

4.1 Carga de datos y creación del grafo

La parte inicial consiste en la creación de un grafo a partir de dos ficheros externos, el primero “parroquias.txt”, que representa la lista de los vértices, donde las parroquias aparecen identificadas por un ID y un nombre, y segundo “conexiones.txt”, donde aparecen las aristas entre las parroquias que pertenecen a un mismo decanato y cuyas relaciones se consideran como bidireccionales, que se modelizan como aristas no dirigidas, con un valor de peso constante igual a 1. El código que se puede apreciar en el “Anexo A” y que se detalla en este punto, fue inspirado en ejemplos oficiales de GraphX, tales como *ConnectedComponentsExample.scala* y *graphXexamples.scala*. No obstante, a diferencia del uso de `GraphLoader.edgeListFile`, que asigna por defecto un atributo constante a las aristas y no permite definir atributos personalizados desde el archivo de entrada, en este trabajo tanto los vértices como las aristas se construyen explícitamente a partir de los archivos **parroquias.txt** y **conexiones.txt**. Esta decisión de diseño permite incorporar atributos significativos a los vértices y facilita una futura extensión del modelo hacia grafos ponderados o enriquecidos con metadatos adicionales.

```
val vertices = {
  sc.textFile("parroquias.txt").map { line
=>
  val Array(id, name) = line.split(",",
2)
  (id.toLong, name)
  }
}

val edges = {
  sc.textFile("conexiones.txt").map { line
=>
  val Array(src, dst) = line.split(",",)
  Edge(src.toLong, dst.toLong, 1)
  }
}

val grafoParroquias = Graph(vertices,
edges)
```

4.2 Aplicación del algoritmo de componentes conexas

Una vez ya creado el grafo, se ejecuta el método `connectedComponents()` que permite determinar, para cada nodo, el identificador del nodo correspondiente con el menor id dentro de su componente conexas, ejecutándose internamente un algoritmo distribuido que se itera hasta obtener los valores mínimo entre nodos conectados. Este procedimiento ha sido explorado también en recursos independientes como el blog de *Datanalytics*, que ilustra su aplicación práctica en Spark utilizando `connectedComponents()[5]`.

```
val componentes =
grafoParroquias.connectedComponents().vert
ices
```

Posteriormente, mediante el uso de “join” los identificadores de cada componente son emparejados con los nombres de las parroquias y agrupados para su presentación:

```
val parroquiasConComponentes =
componentes.join(vertices).map {
  case (id, (componentId, nombreParroquia))
=> (componentId, nombreParroquia)
}.groupByKey()
```

4.3 Visualización del resultado

Finalmente, se presenta un resultado ordenado, con el número total de componentes detectadas, y listando las parroquias que conforman cada una de ellas:

```
val totalComponentes =
parroquiasConComponentes.count()
println(s"\n* Se detectaron
$totalComponentes componentes conexas:\n")

parroquiasConComponentes.collect().foreach
{
  case (componente, parroquias) =>
  val listaOrdenada =
parroquias.toList.sorted
  println(s"-- Componente $componente
(${listaOrdenada.length} parroquias):")
  listaOrdenada.foreach(parroquia =>
println(s"    • $parroquia"))
  println()
}
```

El funcionamiento de este script ha sido comprobado en un entorno local (Spark Shell sobre macOS5). Ha devuelto resultados consistentes que se pueden apreciar en el siguiente apartado.

5. Resultado

La ejecución del algoritmo de componentes conexas sobre el grafo de parroquias de la Diócesis de Valparaíso ha permitido recuperar la partición por decanatos codificada en el modelo. Lo que avala la correcta construcción del grafo, pero también confirma el correcto funcionamiento del algoritmo `connectedComponents()` de GraphX sobre el modelo de grafo construido, que es uno de los aspectos que se buscaba demostrar en este artículo, quedando en claro en el momento que ha sido capaz de propagar mínimamente los identificadores de componente y concluir el proceso de averiguación hasta la convergencia.

Se han identificado 3 componentes conexas, lo que determina la existencia de 3 subconjuntos disjuntos de parroquias, cada uno de los cuales representa una red interna de relaciones (por ejemplo en este caso es la

⁵ Las pruebas se realizaron en un equipo MacBook Air (13", 2017), con procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 1,8 GHz, gráficos

integrados Intel HD Graphics 6000 (1536 MB) y 8 GB de memoria RAM DDR3 a 1600 MHz.

pertenencia a un mismo decanato). El resultado de la ejecución del script fue:

```
* Se detectaron 3 componentes conexas:

-- Componente 22 (11 parroquias):
  • Inmaculada Concepción - Cerro
  Castillo
  • La Resurrección del Señor
  • Nuestra Señora de las Mercedes -
  Concón
  • Nuestra Señora de los Dolores
  • Nuestra Señora del Rosario -
  Puchuncaví
  • San Antonio
  • San Benito
  • Santa Filomena
  • Santa Inés
  • Santa María de los Ángeles
  • Virgen del Carmen - Viña

-- Componente 13 (9 parroquias):
  • Corazón de María
  • Los Doce Apóstoles
  • Nuestra Señora de Andacollo
  • Nuestra Señora de Lourdes - Placeres
  • Nuestra Señora de la Esperanza
  • Nuestra Señora del Pilar
  • Sagrado Corazón - Cerro Barón
  • San Juan Bosco
  • San Pablo - Placilla

-- Componente 1 (12 parroquias):
  • Catedral del Espíritu Santo
  • Jesús, el Buen Pastor
  • La Matriz
  • Medalla Milagrosa
  • Nuestra Señora de Puerto Claro
  • Nuestra Señora del Carmen
  • Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
  • Nuestra Señora del Sagrado Corazón
  • San Judas Tadeo
  • San Luis Gonzaga
  • San Vicente de Paul
  • Santa Cruz - Isla de Pascua
```

Cada conjunto de parroquias, es una conectividad interna dentro del grafo, sin relaciones hacia otras comunidades, lo que pone de manifiesto que, en un sentido estructural, la información que se encuentra almacenada en el grafo representa efectivamente la organización por decanatos original, pues coincide con el orden de las parroquias.

La forma de presentar los resultados, ordenados y en su formato, resulta más legible y también más fácil de interpretar, lo cual es importante en el marco del análisis exploratorio de grafos[7].

6. Conclusiones

La utilización del algoritmo de componentes conexas para representar la organización eclesial de la Diócesis de Valparaíso ha permitido comprobar, tanto la utilidad didáctica de esta herramienta de análisis de grafos en GraphX como la fidelidad del modelo

diseñado con respecto a la estructura organizativa real de los decanatos.

La primera razón es que el algoritmo `connectedComponents()` resultó ser fácilmente aplicable y capaz de localizar todos los subgrupos de los vértices de un grafo no dirigido en los que tenga conectividad interna tal y como se expone en la propuesta de la documentación oficial de Apache Spark y en las distintas fuentes consultadas para realizar este artículo. Su implementación fue sencilla y eficaz.

Adicionalmente, la modalidad utilizada en este artículo (la modelación de entidades religiosas "reales" y no de datasets "genéricos") tiene un valor principalmente didáctico y explicativo, ya que permite contextualizar el funcionamiento del algoritmo en un dominio comprensible. No obstante, dado que el modelo de datos fue construido de manera que la pertenencia de las parroquias a cada decanato queda explícitamente reflejada en la estructura del grafo, el algoritmo de componentes conexas no resuelve un problema abierto, sino que verifica una partición previamente codificada en el modelo, por lo tanto en este sentido, el ejercicio resulta adecuado para la comprensión del algoritmo y para la visualización estructural de la organización eclesial, más que para el descubrimiento automático de relaciones nuevas.

El resultado final, que incorpora tres componentes conexas bien delimitadas, coincide con lo que se esperaba a partir de los datos de entrada, por lo que se puede concluir que tanto el dataset como la estructura lógica del grafo construido cumplen con los objetivos. Por otra parte, el uso de ficheros externos (parroquias.txt, conexiones.txt) y la clara distinción entre los vértices y las aristas constituyen una buena práctica que permiten una fácil y rápida réplica de este análisis.

En conclusión, este experimento ha mostrado no solo teóricamente, sino también prácticamente que Spark GraphX constituye una tecnología potente y versátil para la exploración estructural de grafos, además de que el uso real de sus características puede contribuir a mejorar los métodos de enseñanza y aplicación práctica de los algoritmos de minería de grafos.

8. Referencias

- [1] Apache Software Foundation, “GraphX - Spark 3.5.0 Documentation,” s.f. [En línea]. Disponible en: <https://spark.apache.org/docs/latest/graphx-programming-guide.html>
- [2] Aprende Ciencias de la Computación, “[37] Componentes conexas,” Video de YouTube, 24 de junio de 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=gXJe31Eh-no>
- [3] Codeforces, “Articulation points and bridges (Tarjan's Algorithm),” 2020. [En línea]. Disponible en: <https://codeforces.com/blog/entry/71146>
- [4] Datanalytics, “Agrupación de grafos por topología,” 13 de junio de 2014. [En línea]. Disponible en: <https://www.datanalytics.com/2014/06/13/agrupacion-de-grafos-por-topologia/>
- [5] Datanalytics, “Componentes conexas de grafos en Spark,” 15 de septiembre de 2014. [En línea]. Disponible en: <https://www.datanalytics.com/2014/09/15/componentes-conexas-de-grafos-en-spark/>
- [6] GitHub, “ConnectedComponentsExample.scala,” s.f. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/apache/spark/blob/master/examples/src/main/scala/org/apache/spark/examples/graphx/ConnectedComponentsExample.scala>
- [7] KeepCoding, “Spark GraphX: Qué es y cómo usarlo en Apache Spark,” 17 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://keepcoding.io/blog/spark-graphx-apache-spark/>
- [8] Rodríguez, C., “Apache Spark - Capítulo 30. Analítica de Grafos con GraphX,” Video de YouTube, 28 de junio de 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=M-7ADrQ5MB0>
- [9] Stack Overflow, “How to get a list of the connected components of a graph using GraphX's Java APIs,” 2021. [En línea]. Disponible en: <https://stackoverflow.com/questions/67323816/how-to-get-a-list-of-the-connected-components-of-a-graph-using-graphxs-java-api>
- [10] Wikipedia, “Diócesis de Valparaíso,” s.f. [En línea]. Disponible en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Diócesis_de_Valparaíso](https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Valpara%C3%ADso)

Anexo A. Código fuente del script Scala

```
import org.apache.spark.graphx._
import org.apache.spark.rdd.RDD
import org.apache.spark.sql.Session

// Paso 1: Crear los vértices (ID, NombreParroquia) desde el archivo parroquias.txt
val vertices = {
  sc.textFile("parroquias.txt").map { line =>
    val Array(id, name) = line.split(",", 2)
    (id.toLong, name)
  }
}

// Paso 2: Crear las aristas (relaciones entre parroquias del mismo decanato)
val edges: RDD[Edge[Int]] = {
  sc.textFile("conexiones.txt").map { line =>
    val Array(src, dst) = line.split(",")
    Edge(src.toLong, dst.toLong, 1)
  }
}

// Paso 3: Construcción del grafo
val grafoParroquias = Graph(vertices, edges)

// Paso 4: Aplicar el algoritmo de componentes conexas
val componentes = grafoParroquias.connectedComponents().vertices

// Paso 5: Asociar nombre de parroquias a cada componente
val parroquiasConComponentes = componentes.join(vertices).map {
  case (id, (componentId, nombreParroquia)) => (componentId, nombreParroquia)
}.groupByKey()

// Paso 6: Mostrar resultados
val totalComponentes = parroquiasConComponentes.count()
println(s"\n* Se detectaron $totalComponentes componentes conexas:\n")

parroquiasConComponentes.collect().foreach {
  case (componente, parroquias) =>
    val listaOrdenada = parroquias.toList.sorted
    println(s"-- Componente $componente (${listaOrdenada.length} parroquias):")
    listaOrdenada.foreach(parroquia => println(s"  • $parroquia"))
    println()
}
```

Anexo B. Contenido del archivo parroquias.txt

```
1,La Matriz
2,Catedral del Espiritu Santo
3,Jesús, el Buen Pastor
4,Medalla Milagrosa
5,Nuestra Señora de Puerto Claro
6,Nuestra Señora del Carmen
7,Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
8,Nuestra Señora del Sagrado Corazón
9,San Luis Gonzaga
10,San Judas Tadeo
11,San Vicente de Paul
12,Santa Cruz - Isla de Pascua
13,Nuestra Señora de Andacollo
14,Corazón de María
15,San Juan Bosco
16,Los Doce Apóstoles
17,Nuestra Señora del Pilar
18,Sagrado Corazón - Cerro Barón
19,Nuestra Señora de Lourdes - Placeres
20,Nuestra Señora de la Esperanza
21,San Pablo - Placilla
22,Inmaculada Concepción - Cerro Castillo
23,Santa Inés
24,Nuestra Señora de los Dolores
25,San Antonio
```

26, San Benito
27, Virgen del Carmen - Viña
28, Santa María de los Ángeles
29, Nuestra Señora de las Mercedes - Concón
30, Santa Filomena
31, Nuestra Señora del Rosario - Puchuncaví
32, La Resurrección del Señor

Anexo C. Contenido del archivo conexiones.txt

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
1,12
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
2,10
2,11
2,12
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,10
3,11
3,12
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
4,10
4,11
4,12
5,6
5,7
5,8
5,9
5,10
5,11
5,12
6,7
6,8
6,9
6,10
6,11
6,12
7,8
7,9
7,10
7,11
7,12
8,9
8,10
8,11
8,12
9,10
9,11
9,12
10,11
10,12
11,12

13,14
13,15
13,16
13,17
13,18
13,19
13,20
13,21
14,15
14,16
14,17
14,18
14,19
14,20
14,21
15,16
15,17
15,18
15,19
15,20
15,21
16,17
16,18
16,19
16,20
16,21
17,18
17,19
17,20
17,21
18,19
18,20
18,21
19,20
19,21
20,21
22,23
22,24
22,25
22,26
22,27
22,28
22,29
22,30
22,31
22,32
23,24
23,25
23,26
23,27
23,28
23,29
23,30
23,31
23,32
24,25
24,26
24,27
24,28
24,29
24,30
24,31
24,32
25,26
25,27
25,28
25,29
25,30
25,31
25,32
26,27
26,28
26,29
26,30
26,31
26,32
27,28

```
27,29
27,30
27,31
27,32
28,29
28,30
28,31
28,32
29,30
29,31
29,32
30,31
30,32
31,32
```

Anexo D. Contenido del archivo ConnectedComponentsExample.scala

```
package org.apache.spark.examples.graphx

import org.apache.spark.graphx.GraphLoader
import org.apache.spark.sql.SparkSession

object ConnectedComponentsExample {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val spark = SparkSession
      .builder
      .appName(s"${this.getClass.getSimpleName}")
      .getOrCreate()
    val sc = spark.sparkContext

    val graph = GraphLoader.edgeListFile(sc, "data/graphx/followers.txt")
    val cc = graph.connectedComponents().vertices
    val users = sc.textFile("data/graphx/users.txt").map { line =>
      val fields = line.split(",")
      (fields(0).toLong, fields(1))
    }
    val ccByUsername = users.join(cc).map {
      case (id, (username, cc)) => (username, cc)
    }
    println(ccByUsername.collect().mkString("\n"))
    spark.stop()
  }
}
// scalastyle:on println
```